

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ УЗБЕКИСТАНЕ

Каримов Хаятжан Абдулбокиевич

Свободный исследователь Ферганского государственного университета,

Аннотация: В статье исследованы социальная миссия и научно-философская сущность инклюзивного метода в профессиональном образовании Узбекистана. Авторы рассматривают вопросы реформирования системы профессионального и её адаптацию к реформационным процессам в контексте расширения глобального сотрудничества и углубления социально-демократических реформ в условиях трансформации общества. В данной статье исследованы актуальные вопросы совершенствования подготовки квалифицированных кадров с учётом инклюзивной методики и их социальных интересов.

Ключевые слова: образование, реформа, социализация, инновация, инклюзив, миссия.

Современное общество Узбекистана живёт и развивается в стремительно меняющемся мире, реальность такова, что постоянное совершенствование всех отраслей и социального сектора стало необходимым условием прогрессивного развития страны. Республика Узбекистан уверенно и динамично движется к достижению своей главной цели - вхождение в число развитых демократических государств. Основным механизмом такого стремления выступает система образования, построенная на процессах систематизации, творческой свободы с использованием национального и международного опыта. В условиях нового этапа развития Узбекистана качества организации инклюзивного образования, должно соответствовать актуальным запросам современного общества. В новых условиях, инклюзивное образование выступает одним из приоритетных задач государства. В условиях

совершенствования всех сфер общественной жизни, формирования правовых институтов современного общества в стране важным фактором выступает дальнейшее развитие различных форм образования, повышение ее социальной миссии которая защищает интересы граждан в условиях глобальных трансформаций и обеспечивает инновационный прорыв во всех направлениях образования, с помощью создания новых методов для удовлетворения социальной потребности общества, оказанием универсальных форм обучения для населения. Необходимым условием стало внедрение в деятельность предпринимательских структур основных положений Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы, в которой определено, что «Совершенствование системы инклюзивного образования и трудоустройства лиц с инвалидностью, обеспечивающий их вовлечение и активное участие в социально-экономической жизни общества». [1. 125.]

В период трансформации современного общества в Узбекистане произошли значительные социальные, экономические, правовые, культурные преобразования, которые требуют дальнейшего совершенствования. В условиях нового этапа развития «основными задачами Стратегии для достижения главной цели является вхождение Республики Узбекистан к 2030 году в состав 50 передовых стран мира по рейтингу Глобального инновационного индекса, повышение качества и охвата образованием на всех уровнях, развитие системы непрерывного образования, обеспечение гибкости системы подготовки кадров, исходя из потребностей экономики, укрепление научного потенциала и эффективности научных исследований и разработок, создание действенных механизмов интеграции образования, науки и предпринимательства для широкого внедрения результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ». [2.]

В современных условиях все более актуальной становится роль и значение высококвалифицированных кадров в обеспечении устойчивого развития страны, безопасности, производства конкурентоспособных товаров, равноправной социальной защиты интересов молодёжи из различных

социальных слоёв общества, требует развития инклюзивного образования. Эта задача настоятельно диктует необходимость «повысить престиж наших вузов, увеличить количество негосударственных образовательных учреждений, привлечь в сферу квалифицированные кадры и усилить конкуренцию». [2.]

Создаваемые в период нового этапа развития Узбекистана условия для расширения возможностей частного сектора еще больше предъявляют новые требования к качеству подготовки кадров для всех сфер деятельности. Однако, «в процессе структурных преобразований стало ясно, что большая часть специалистов не готова к ним, их знания, квалификация и навыки не отвечают современным требованиям. К примеру, на начальном этапе требуется направить за рубеж более 3,5 тысячи специалистов на обучение по программам магистратуры и докторантуры, на повышение квалификации и стажировку. Имеется потребность в более чем 600 соотечественниках, имеющих международный научный и практический опыт. Требуется привлечь к сотрудничеству около тысячи иностранных учёных и экспертов». [2.]

Таким образом, в качестве заключения необходимо отметить, что в Узбекистане за годы нового этапа развития осуществляется целенаправленная широкомасштабная работа по реформированию всей системы профессионального образования, что крайне важно с точки зрения выработки инновационных идей, развития и внедрения новых педагогических технологий, а также подготовки выпускников включающих в себя методы инклюзивного образования и в действующие целом на социально-экономического развития страны в условиях трансформации современного общества.

Список литературы:

1. Стратегия развития Нового Узбекистана - Ташкент: Адлия, 2022. - Б. 125.
2. (Указ Президента Республики Узбекистан. Об утверждении стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2019-2021 годы. <https://mfa.uz/ru/press/library/2018/09/16135>, 2018).

3. <https://kun.uz/ru/news/2018/12/18/v-2019-godu-dlya-podgotovki-kadrov-zarubejom-budet-vydeleno-45-milliardov-sumov>

4. <https://pv.uz/ru/news/prazdnichnoe-pozdravlenie-uchiteljam-i-nastavnikam-uzbekistana-> Праздничное поздравление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева учителям и наставникам Узбекистана

5. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису 24.01.2020 <http://uza.uz/ru/politics/poslanie-prezidenta-respubliki-uzbekistan-shavkata-mirziyeev-25-01-2020>

6. Абиров В.Э. (2017). Интеграция республики Узбекистан в мировое образовательное пространство (на примере болонского процесса). в сборнике: современное образование: актуальные вопросы, достижения и инновации. Сборник статей победителей VIII международной научно-практической конференции. - С. 162-164.